

SINONIMLAR LINGVOSTILISTIKASI (Asqad Muxtor she'riyati misolida)

Zokirova Tanzila Zohidjon qizi,

Namangan davlat universiteti

Lingvistika (o'zbek tili) mutaxassisligi magistranti

Email: mahmudjonovatanzila@gmail.com

Annotatsiya: *ushbu maqolada Asqad Muxtor she'rlaridagi ayrim sinonim so'zlarning lingvostilistik tahlili berilgan.*

Kalit so'zlar: *sinonim, affiks, funksional, stilistik, parema, motiv.*

Sinonimiya, stilistik sinonimlar funksional stillar qatorida stilistika uchun eng muhim halqa hisoblanadi.¹ Chunki sinonimlar orqali ifoda boyligini oshirish hamda fikrni lo'nda ifodalash mumkin. Shuning uchun adabiy turning barchasida ijodkor maqsadini to'kis ochib berishda ma'nodosh so'zlardan salmoqli foydalanilishi kuzatiladi. Jumladan Asqad Muxtor she'riyatida ham buni bevosita ko'p o'rinlarda ko'rishimiz mumkin.

*Rang-barangsiz – men ham xilma-xil,
Sizning muhringiz bor mening xulqimda.
Quvvat berdingizki, suzaman dadil,
Hayot deb atalgan bebosh to'lqinda.*

Ushbu she'rda *rang-barang* hamda *xilma-xil* so'zlari sinonim tarzda bir misrada foydalanilgan. Bu o'rinda sinonimlar "siz" va "men" olmoshlari uchun bir ma'noni anglatuvchi ikki xil leksika sifatida yordamga keladi. She'riyatda sinonimiya bilimdoni bo'lishning ahamiyati shundaki, misralardagi vazn hamda ma'no xususiyatlariga zarar yetkazmagan holda uning ta'sirchanligini ta'minlaydigan leksik variantlar qo'llash muhim sanaladi. Masalan, "muhr" so'zi o'rnida "imzo", "xulq" o'rnida "xarakter", "quvvat" o'rnida "kuch", "bebosh" o'rnida "o'zboshimcha" so'zlaridan foydalanilganda she'rning umumiy sifati o'zgargan bo'lar edi.

*...Yeng shimarib jadallik bilan,
Dilda g'ayrat, shijoat, dolg'a,
Mangulikning malikasi – Go'zallik bilan
Bahodir – Haqiqat bosmoqda olg'a!*

¹ Кунгуров.Р. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. – Тошкент: Фан,1980.
(3rd international scientific and practical conference)

Sinonimlar soʻzlovchining shaxs, predmet va voqealikka munosabatini qoʻshimcha izohsiz aks ettiradi, nutqni ravon, jozibali, taʼsirchan qiladi, voqealikning nafis nuqtalarigacha ifodalashda asosiy vosita hisoblanadi.² Har qanday mohir ijodkor asarida ushbu fikrning amaliy ifodasini kuzatish mumkin. Yuqoridagi bandning ikkinchi misrasidagi “shijoat”, “gʻayrat” soʻzlari sinonimik qatorni yuzaga keltirgan. Shoir birinchi misrada “yeng shimarmoq” iborasini qoʻllaydi. “Oʻzbek tili frazeologik lugʻati”da “astoydil, jiddiy ravishda” kabi izohi keltirilgan. Bu parema izohiga mos tarzda stilistik motivni “jadallik”, “shijoat” soʻzlari bergan. Aynan keyingi qatorda sinonimlarni keltirish orqali sheʼr ruhiyatini yanada oydinlashtirgan. Ifodaning silliqligi hamda ravon boʻlishiga erishgan. Bu esa adabiy nutqning eng asosiy, muhim *xususiyati* hisoblanadi.

*Aytilmagan haq gap,
 Ichga yutgan gʻazab, jurʼatsizlik, qurbsizliklarim-
 Hammasi ogʻriydi yaraday qaqshab,
 Hamon kezaman men, mana, tun yarim...*

Ushbu oʻrinda *-lar* affiksi yordamida maʼnodosh soʻzlar fikrga kuchaytiruv, taʼkidlash munosabatini bildirgan. Bundan tashqari poetik nutqqa salbiy otenka kiritgan holda voqea-hodisaning nozik nuqtalarigacha mufassal bayon qilish imkonini bergan. “Jurʼat”, “jurʼatsizlik” soʻzlari ham ogʻzaki ham badiiy nutqda mavjud boʻlsa, “qurb”, “qurbsizlik” soʻzlari koʻpincha badiiy nutqda faol.

*Qogʻoz – aql, talant,u – hukm, taqdir.
 Chulgʻaganda soʻl-u sogʻingni,
 Bolgʻalaydi tilingni qoʻl-oyogʻingni,
 Soʻz-u imon nohaq, faqat u haqdir.*

Sinonimlarning stilistik xususiyatlaridan biri gaplar ichida oʻrinsiz takrorga chek qoʻyadi. U obyektini aks ettirishda va tasvirlashda, mazmunni ifodalashda va uni bayon qilishda muhim vazifa bajaradi. “Hukm” hamda “taqdir” ot sinonimlar hisoblanadi.

*Bir zumda oʻtgandir uning hayoti.
 Xayol esa boqiy zamon – azzamon.
 Tugamas aqlning **sabr-u saboti**,
 Tegirmon toshidek aylanar hamon.*

Sinonimik qatorda, yaʼni bir umumiy maʼnoga ega boʻlgan soʻzlar orasida stilistik boʻyoqdor soʻzlar mavjud boʻladi va ular turli vaziyatlarda tanlab ishlatiladi.

² Iminov M., Nuʼmonov T., Boboxonova D. Oʻzbek tili uslubiyati masalalari. – Namangan nashriyoti, 2007.

“Sabr” va “sabot” o‘zaro sinonim hisoblanadi. “Sabr” barcha uslublar uchun xos bo‘lsa, “sabot” uslubiy chegaralangan bo‘lib, poetik nutqda keng qo‘llaniladi.

*Tush-u cho‘pchaklarga ishonmayman zarra,
Meni kechir mushtipar ona.*

Ammo ishonaman dov-daraxtlar-la,

*Robitamiz bordir, **sirli, pinhona.***

“Sirli”, “pinhona” so‘zlari semantik munosabatiga ko‘ra uslubiy sinonimlar sirasiga kiradi. “Sirli” – uslubiy betaraf, “pinhona” – stilistik jihatdan chegaralangan, asosan, badiiy uslubda qo‘llanilishi faol.

Yod oldi butun,

*Har bir **iborasi, kalimasini.***

Qaysi biri yozdi?

Mehrisimikin, Salimasimikin, Halimasini?

“Ibora” va “kalima” ot sinonimlar hisoblanib, “gap”, “so‘z” kabilarga ma‘nodosh tarzda qo‘llanganda uslubiy jihatdan chegaralangan, badiiy stilga xos bo‘ladi.

Shunchalik hayajon bilan kutganim,

*Birpasda yuz berdi, **oson va sodda:***

Poyezd to‘ztadi-yu, yana yurib ketti...

Xayollarim qoldi sarhadda:

She‘rdagi “oson”, “sodda” sifatlari sinonimlikni yuzaga keltirgan. Bu so‘zlar barcha uslublarda faol qo‘llanadi.

*...Balki planetalar **uqalanadi.***

*Hamma narsa so‘nar, **yemirilar,***

Faqat quyosh,

Quyosh yonadi!

Bandda “uqalanmoq”, “yemirilmoq” fe‘l sinonimlari mavjud. “Uqalanmoq” so‘zining leksik ma‘nosi biror bir narsaning mayda bo‘laklarga ajralib ketish holatini bildiradi. Ko‘proq og‘zaki nutq hamda badiiy adabiyotga xos. “Yemirilmoq” so‘zi esa biror bir narsaning o‘z holatini yo‘qotib, parchalanib ketishini ifodalaydi. Rasmiy, adabiy va ilmiy uslublarda keng foydalaniladi.

Asqad Muxtor o‘zining badiiy asarlarida tilimiz boyligidan samarali foydalangan holda sinonim so‘zlarni keng qo‘llagan. Ulardan mazmuniy, emotsional hamda stilistik rang-baranglik yaratish vositasi sifatida ishlatgan. Yuqoridagi misol va tahlillardan ko‘rinib turibdiki, adib sinonimlar masalasiga badiiy stilni nozik his qilgan holda yondashgan.

Foydalanilgan adabitorlar:

1. Қунғуров.Р. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. – Тошкент: Фан,1980.
2. Iminov M., Nu‘monov T., Boboxonova D. O‘zbek tili uslubiyati masalalari. – Namangan nashriyoti, 2007.
3. Асқад Мухтор. Танланган асарлар – Тошкент: Гафур Ғуллом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти,1983.
4. Asqad Muxtor. Turkiy adabiyot durdonalari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.

